

POLAND

POLAND

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОСТОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ И ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЭНДОАЗАЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Улугбек Саидакромович Хасанов
Зухроб Собиржонович Матмуротов

Республиканский специализированный научно-практический
медицинский центр оториноларингологии и болезней головы и шеи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13364089>

Ключевые слова: хронический синусит, осложнения, эндоскопическая хирургия околоносовых пазух, утечка цереброспинальной жидкости, кровоизлияние, носовое кровотечение, глазничная гематома, потеря зрения, диплопия

Функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух (FESS) это очень сложный тип хирургии, который произвел революцию в хирургическом лечении хронических заболеваний околоносовых пазух.

Хронический синусит - одно из самых распространенных заболеваний в патологии верхних дыхательных путей. Симптомы синусита значительно снижают качество жизни пациентов. Появляются такие жалобы, как затруднение носового дыхания, выделения из носа, головная боль, изменяется обоняние, нарушается сон, снижается трудоспособность. За последние 30 лет достижения в области эндоскопической хирургии пазух носа привели к широкому применению этой технологии как во взрослой, так и в педиатрической популяции с лучшими результатами и более низкой заболеваемостью.

Целью исследования было определить частоту возникновения серьезных осложнений после первичной и повторной функциональной эндоскопической хирургии околоносовых пазух (FESS).

Практическая значимость работы. Были рассчитаны показатели основных хирургических осложнений (основания черепа, орбитальных и геморрагических) после первичной и повторной FESS, а также были проведены двумерные анализы для изучения взаимосвязи осложнений с демографическими и клиническими характеристиками. Для определения факторов риска возникновения основных осложнений использовалась многомерная модель.

Хронический риносинусит (ХРС) характеризуется воспалением носовой полости и одной или нескольких околоносовых пазух и, по оценкам, поражает 15% взрослого населения. Лечение риносинусита

весьма вариабельно и часто включает в себя комбинированную терапию кортикостероидами, антибиотиками, солевым орошением, муколитиками и сосудосуживающими средствами. Если медикаментозная терапия неэффективна, для улучшения симптомов может быть рекомендована функциональная эндоскопическая хирургия околоносовых пазух (ФЭСХ). В связи с большим количеством людей с рефрактерным к лекарственной терапии риносинуситом, FESS обычно выполняется в Узбекистане, и ежегодно проводится более 5000 процедур.

FESS является эффективным методом лечения для пациентов, которым не помогает медикаментозная терапия, и, как сообщается, обеспечивает как немедленное, так и долгосрочное уменьшение симптомов и улучшение качества жизни у 85% пациентов (2,3). Результаты FESS улучшились благодаря технологическим достижениям, улучшению хирургической подготовки и лучшему пониманию патофизиологии заболевания. Однако современные показатели осложнений после FESS не были хорошо описаны (4). Основные осложнения, о которых сообщалось, включают утечку спинномозговой жидкости, менингит, кровоизлияние и травмы глазницы (5).

Преыдущие оценки частоты этих осложнений от FESS варьируются, и сообщения варьируются от 0% до почти 2% (1,2). В ретроспективном клиническом исследовании осложнений, проведенном одним хирургом за 25-летний период после внедрения FESS, Станкевич и др. отметили сравнительно высокий уровень осложнений в 3,1%.

В литературе изучен вопрос встречаемости синехий с локализацией в области среднего носового хода после функциональных эндоскопических вмешательств на полости носа и околоносовых пазухах, как причина недостаточной эффективности оперативного лечения и необходимости повторных вмешательств. Такое расположение рубцовых изменений между латеральной стенкой полости носа и средней носовой раковиной распространено от 1 до 36% и приводит к обструкции зоны остиомеатального комплекса, нарушению физиологического мукоцилиарного дренажа и аэрации околоносовых пазух, к кумуляции воспалительного экссудата и рецидиву синусита. Клинические наблюдения за заживлением слизистой оболочки полости носа в послеоперационном периоде показали наличие специфических особенностей репаративных процессов назальной эпителизации.

Сроки наблюдения пациентов и способы ухода за полостью носа в послеоперационном периоде после функциональной эндоскопической хирургии носа и околоносовых пазух варьируются в широких пределах от 1 до 12 месяцев. Материал тампонады, продолжительность нахождения ее в полости носа, способы послеоперационного ухода за раневой поверхностью, все это вопросы дискуссионные и, как правило, являются предпочтением хирурга в виду личного опыта, наличия/отсутствия данных материалов, лекарственных средств в оториноларингологическом отделении.

Резекция средней носовой раковины во время эндоскопическая риносинусохирургия приводит к снижению рецидивов полипов и частоты повторных FESS. Другие предполагают, что резекция средней носовой раковины может приводить к осложнениям.

Несмотря на высокий начальный показатель успеха, 10–15% пациентов, перенесших FESS, будут подвергнуты повторной операции (4,5). Повторная FESS часто считается имеющей повышенный риск осложнений из-за измененной анатомии и рубцевания. В одном ретроспективном исследовании 90 пациентов было обнаружено, что повторная операция является значительным фактором риска утечки цереброспинальной жидкости (3,4). Однако, что повторная FESS не несет большего риска осложнений, чем первичная FESS. Более того, осложнения не были более вероятны в случаях повторной FESS при носовом полипозе по сравнению с первичными случаями (5).

Выводы. Для снижения или устранения частоты осложнений рекомендуется точная предоперационная компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), использование индекса Lund-MacKay и новой техники. Еще более важным является опыт обучения и кривых обучения в хирургии FESS.

Использование литературы:

1. Павлов В. Е., Каприщенко С. А., Корячкин В. А. Способ снижения интраоперационного кровотечения при эндоскопических эндоназальных ринохирургических оперативных вмешательствах //Russian patent RU2752989C1. – 2020.
2. Ярцев В. Д., Атькова Е. Л., Данилов С. С. Ретробульбарная гематома при эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии //Вестник оториноларингологии. – 2021. – Т. 86. – №. 1. – С. 112-116.
3. Павлов В. Е., Корячкин В. А., Карпищенко С. А. Поддержание проходимости дыхательных путей при эндоскопических эндоназальных

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

вмешательствах у геронтологических больных //Успехи геронтологии. – 2021. – Т. 34. – №. 2. – С. 264-271.

4. Battaglia P., Lambertoni A., Castelnovo P. Transnasal endoscopic surgery: surgical techniques and complications //Anterior Skull Base Tumors. – 2020. – Т. 84. – С. 46-55.

5. Namvar M. et al. Complications in endoscopic Endonasal pituitary adenoma surgery: an institution experience in 310 patients //Journal of Neurological Surgery Part B: Skull Base. – 2023. – Т. 84. – №. 03. – С. 255-265.